

На русском: [Шевченко В.В., Минко А.Н., Фомина Е.М. Тепловое состояние турбогенераторов малой и средней мощности с полным воздушным охлаждением // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN 2073-7378), № 3(36). - Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2013. - С. 173-176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550372>]

На сайте издательства:

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/zhups/2013/3>

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3364>

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3364/zhups_2013_3_41.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24591>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24591/1/2013_Shevchenko_Teplovoe_sostoyanie.pdf)

[Press/24591/1/2013_Shevchenko_Teplovoe_sostoyanie.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24591/1/2013_Shevchenko_Teplovoe_sostoyanie.pdf)

Библиотека Вернадского:

[www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/ZKhUPS_2013_3_41.pdf)

[bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/ZKhUPS_2013_3_41.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/ZKhUPS_2013_3_41.pdf)

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmach/wp-content/uploads/sites/108/2017/03/2013_18.pdf

Українською: [Шевченко В.В., Мінко О.М., Фомина К.М. Тепловий стан турбогенераторів малої і середньої потужності з повним повітряним охолодженням (рос.) // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил (ISSN 2073-7378), № 3 (36). - Україна, Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2013. - С. 173-176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550372>]

In English: [Shevchenko Valentina V., Minko A.N., Fomina E.M. (2013) Thermal state of small and medium power turbogenerators with complete air-cooling (rus.) / Proceedings of the Kharkov University of Air Force (ISSN 2073-7378), 3(36), pp. 173-176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550372>]

ISSN 2073-7378

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

ЗБІРНИК наукових праць Харківського університету Повітряних Сил

Випуск 3 (36), 2013

Наукове
періодичне
видання

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД
—+—
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
—+—
ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: АЕРОДИНАМІКА,
СИЛОВІ УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ
—+—
ЗВ'ЯЗОК, РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЛОКАЦІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА
—+—
КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
—+—
МЕХАНІКА, МАШИНОЗНАВСТВО ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
—+—
ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ
—+—
МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
—+—
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
—+—
ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
—+—
ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ
—+—
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
—+—
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ
—+—

**Харків
2013**

УДК 620.1:681.3; 355.4:378.1; 940.54; 531.5:533.9 Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2013. – Вип. 3 (36). – 276 с.

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил заснований у 2005 році та призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова: СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, професор, ХУПС).

Члени: ГОРОДНОВ В'ячеслав Петрович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
ДРОБАХА Григорій Андрійович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
ЄРМАКОВ Геннадій Валентинович (д-р техн. наук, професор, АВВ МВС);
ЄРМОШИН Михайло Олександрович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
КАЛКАМАНОВ Салім Аюпович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
КАРЛОВ Володимир Дмитрович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
КИРИЧЕНКО Іван Онопрійович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
КОРНІЄНКО Леонід Григорович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
ЛЕОНТЬЄВ Олексій Борисович (д-р техн. наук професор, ХУПС);
ЛІТВІНОВ Віктор Володимирович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
РОМАНЕНКО Ігор Олександрович (д-р техн. наук, професор, НУО України);
РУБАН Ігор Вікторович (д-р техн. наук професор, ХУПС);
СЕДИШЕВ Юрій Миколайович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
СМІРНОВ Євген Борисович (д-р військ. наук, доцент, ХУПС);
СОТНІКОВ Олександр Михайлович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
СУХАРЕВСЬКИЙ Олег Ілліч (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
ТКАЧЕНКО Віктор Іванович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
ТУРСУНХОДЖАЄВ Хамітхон Арсіанович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
ШАРИЙ Володимир Іванович (д-р військ. наук, професор, НУО України);
ШМАКОВ Олександр Миколайович (д-р військ. наук, професор, ХУПС).

Відповідальний секретар: КУЧУК Георгій Анатолійович (д-р техн. наук, с.н.с., ХУПС).

Адреса редакційної колегії: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79,

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Телефон редакційної колегії: +38 (057) 704-96-53 (консультації, прийом статей).

Е-mail редакційної колегії: info@hups.mil.gov.ua.

Інформаційний сайт збірника: www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”.

*За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей
відповідальність несе автор.*

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол від 17 вересня 2013 року № 12).*

*Занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”,
затвердженого постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р., № 1-05/4
(технічні та військові науки, № 71; бюлетень ВАК України, № 11, 2009).*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9498 від 13.01.2005 р.

ЗМІСТ

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД

Ткаченко В.И., Смирнов Е.Б., Нерубацкий В.Е. Концептуальные подходы к оценке устойчивости и адаптивности сложных организационных систем управления	3
Темніков В.О. Комплексна модель процесу функціонування системи технічного забезпечення оперативного застосування угруповання внутрішніх військ	7

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Горбенко С.В. Роль військових комісаріатів в виконанні державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України по створенню професійної армії	17
Гриб Д.А., Гурін О.М. Погляди на шляхи удосконалення матеріально-технічного забезпечення бойового застосування військ (сил)	20
Демидов Б.А., Науменко М.В., Хмелевская О.А. Формализованный методический подход к формированию облика системы защиты объектов от высокоточного оружия	24
Добровольський Ю.Б., Семененко О.М., Абрамова М.В., Бойко Р.В., Кремешний О.І. Пропозиції щодо удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України	29
Климченко В.Й., Белавін О.В. Обґрунтування раціонального співвідношення обсягів капітального ремонту, модернізації і закупівлі та розробок ОБТ РТВ на середньострокову та довгострокову перспективи	35

ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: АЕРОДИНАМІКА, СИЛОВІ УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ

Башинський В.Г., Васильєв Д.Г., Камак Ю.О. Результати аналізу ступеню захищеності літальних апаратів за допомогою систем викиду хибних теплових цілей	42
Дмитрієв А.Г., Печура Д.С., Нікітченко В.І. Алгоритми траєкторного управління керованими авіаційними бомбами при неконтактному підриві бойових частин для ураження розосереджених легкоуразливих цілей	46

ЗВ'ЯЗОК, РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЛОКАЦІЯ, АКУСТИКА ТА НАВІГАЦІЯ

Калугін Д.С. Розробка алгоритмів виявлення сигналів невідомій форми при надширококутовій локації	51
Ковтунов А.Л., Лещенко С.П., Батурицький М.П., Польшина Л.В. Метод обнаружения маневра радиолокационной цели в обзорных РЛС с использованием сверхширокополосных сигналов	55
Козелкова К.С. Псевдоспутникові радіонавігаційні системи, їх створення та оптимізація структури мережі	60
Озеров С.В., Артеменко А.А. Анализ надежности радиотехнической системы передачи информации, основанной на ММО-технологии с множеством хаотических несущих	64
Сотников А.М., Таршин В.А. Проблемы и перспективы развития навигационного обеспечения летательных аппаратов	68
Храцевський Р.В. Адаптивна система планування розподілу повітряного простору України як основний напрямок її розвитку	74
Швец А.В., Кривонос А.П., Сердюк Т.Н., Горишня Ю.В. Обратная задача восстановления параметров волновода Земля-ионосфера, возбуждаемого разрядом молнии	84

КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Александров О.В. Модель знань про тактику дій засобів повітряного нападу при подоланні протиповітряної оборони угруповання Повітряних Сил	91
Волков А.С. Метод декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов	94
Волошин А.Л. Керування типовими робочими місцями у великих розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах	98
Краснобаев В.А., Кошман С.А., Курчанов В.Н., Гарамась А.В. Метод контроля криптографической информации, представленной в модулярной системе счисления	104
Криховецький Г.Я., Поляков А.О. Моделювання топологічної структури вторинної мережі зв'язку	108
Кучук Г.А., Косенко В.В., Давікоза О.П. Метод управління розподілом ресурсів багатосерверного вузла обробки інформації	111

Лещинский В.А. Об идентификации некоторых начальных логических понятий	115
Лубко Д.В. Технологія створення експертних систем для тваринництва	119
Лукьянчук В.В., Ланецкий Б.Н. Управление надёжностью сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью	122
Тимочко А.И. Оценка оперативности принятия решений при назначении воздействий по объектам противника	126
Ткачёва Т.С., Аль-Сафи Ахмед Нурулдин, Ибрагим Мустафа Халил. Работа поисковой системы с большими объемами данных в облаке с внедрением технологии Solr	130
Тристан А.В. Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень	133
Churguna A.S., Ogunniyi Oreoluwa. Models and methods for heat loss evaluation	137
Шматков С.И. Метод оценки вероятности доставки сообщения за заданное время в компьютерных сетях	140
Болюбаш О.О. Визначення показника якості обслуговування мобільної станції у випадку застосування процедури хендверу	144

МЕХАНІКА, МАШИНОЗНАВСТВО ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Бугаєв С.В. Кругова продувка моделі підводної частини БТР-3У в аеродинамічній трубі	147
Горелова К.В. Моделирование движения жидкости в баках цилиндрической формы	151
Кононов Б.Т., Мушаров А.О. Перехідні процеси в трифазній електричній мережі при несанкціонованому втручанні в її роботу	155
Кононов Б.Т., Рябуха Н.М., Щека В.М. Управління якістю електричної енергії	158
Писаренко А.В., Белоус А.В., Кононенко Д.В. Компьютерное моделирование поведения транспортного средства с антиблокировочной системой	162
Поляков А.П., Галушак О.О., Поляков П.А., Королюк Д.Л. Покращення показників дизеля зміною пропорцій дизельного та біодизельного палив в паливній суміші	167
Сапига Н.Н., Буданов П.Ф., Юкова Е.Н. Пьезоэлектрический преобразователь для генераторов электростанций	169
Шевченко В.В., Минко А.Н., Фомина Е.М. Тепловое состояние турбогенераторов малой и средней мощности с полным воздушным охлаждением	173

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

Коняхін Г.Ф., Верещагін В.Л., Яценко Р.А. Пристрій для виміру інтенсивності звукових коливань у суцільних середовищах	177
Карлов В.Д., Петрушенко Н.Н. Головин Г.А., Бесова О.В. Метод оценки помеховой обстановки на антенном полигоне	180

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Aleksandrov O.A., Pivovarov S.O., Kostenko I.V. The estimation of the experimental investigation results of the powder gas pressure sensor in barrels of small arms	184
Манохіна О.С., Науменко А.М. Аналіз ефективності роботи пасивного ІЧ детектора рухомих об'єктів (ПЧ-детектора)	187
Науменко А.М., Жила М.В. Вживання вихрових витратомірів-лічильників у тяжких умовах експлуатації	190
Стеценко А.А. Науково-технічна база системи вимірювання та обліку витрат текучого середовища	193
Чинков В.Н., Мошаренков В.В. Оценки методических погрешностей при поверке электромеханических измерительных приборов сигналами специальной формы	199

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Гусєва Ю.Ю., Гребенікова О.В., Пан М.П. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах	203
Семенов В.Б., Туголуков В.О., Леховіцер В.О. Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств авіаційної промисловості	207

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Брежнев Е.В. Разработка гибридного метода оценки безопасности инфраструктур и объектов критического применения в условиях неопределенности	210
--	-----

Дядюшенко О.О. Методика побудови автоматизованих систем управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	216
Куценко С.В. Обзор программных комплексов для расчета времени эвакуации людей из зданий и сооружений	219
Пахомов Р.І., Дяченко Є.В., Лаврут Т.В. Аналіз електроотравмізму у будівельній галузі	223
Пустовіт М.О. Моделювання поширення пожежі всередині будівель у двовимірному просторі методом клітинних автоматів	226
Рябченко І.М., Гагарін В.В., Рябченко Д.І. Алгоритмічний і програмний інструментарій аварійної стратегії управління системами подачі й розподілу води	231

ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ

Балицький І.І. Модель можливих дій правопорушників щодо їх підготовки до незаконного перетину державного кордону в пунктах пропуску на шляхах міжнародного сполучення	234
Бласенко І.В., Чміль М.О., Бакуменко С.М. Суїцид в правоохоронних органах, як суспільне явище	239

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дьяконов В.И., Черепнев И.А., Ляшенко Г.А., Полянова Н.В., Никуличев Б.А. Право населения на владения оружием как фактор обеспечения личной и общественной безопасности	242
---	-----

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ

Полікашин В.С., Поляков С.Ю., Полікашин О.В. Хто такі військові менеджери і чим вони повинні займатися у військовій організації?	252
Колесніченко О.С. Факторна структура професійної самосвідомості курсантів внутрішніх військ МВС України	260
Морозова О.И. Информационная технология организации процесса обучения на основе идентификации индивидуальных показателей	265

НАШІ АВТОРИ	269
--------------------------	-----

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	273
----------------------------------	-----

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Випуск 3(36)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9498 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *А.Д. Бердочник*

Техн. редактор *А.Д. Бердочник*

Коректор *Н.К. Гур'єва*

Підписано до друку 22.09.2013	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Обл.-вид. арк. – 32,1
Ціна договірна	Ум.-друк. арк. – 34,5	Зам. 922-13
	Наклад 200 прим.	

Видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2535 від 22.06.2006 р.
Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 24800000000106167 від 08.01.2009.

61144, м. Харків, вул. Гв. Широїнівців, 79в, к. 137, тел. (057) 778-60-34
e-mail: bookfabric@rambler.ru

УДК 621.313.322

В.В. Шевченко¹, А.Н. Минко², Е.М. Фомина²¹Национальный технический университет «ХПИ», Харьков²ГПЗ «Электроотяжмаши», Харьков

ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ С ПОЛНЫМ ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Статья посвящена обзору технико-экономических параметров турбогенераторов с полным воздушным охлаждением малой и средней мощности, оценке целесообразности выбора такого технического решения, проведена оценка выбора метода расчета системы охлаждения и конструкционных материалов.

Ключевые слова: турбогенератор, мощность, технико-экономические параметры, воздушное охлаждение.

Введение

Электромашиностроение развивается в условиях жесткой конкуренции. Электромашиностроительные фирмы стремятся, с одной стороны, повышать качество продукции, а с другой стороны, обеспечивать ее патентную чистоту. В результате на практике созданы многочисленные конструкции электрических машин, которые отличаются, в первую очередь, системами охлаждения, что во многом определяет фундаментальные характеристики: качество, надежность и экономичность.

Современные исследования в мировой практике турбогенераторостроения направлены на отказ от водородного охлаждения в турбогенераторах (ТГ) мощностью до 300 МВт (а некоторые зарубежные фирмы указывают и более высокий предел мощности, [1]) и на перевод их на полное воздушное охлаждение.

Экономический эффект от применения нового, более совершенного электрооборудования должен быть определен на основе всех факторов, которые определяются в эксплуатации.

Кроме технических преимуществ энергоэффективного электрооборудования и экономии расходов на электроэнергию, следует учитывать снижение расходов на комплектацию установок, на их техобслуживание, а также весь комплекс дополнительных услуг по обслуживанию, консультациям, диагностике и сервису.

Технико-экономическая перспективность введения в эксплуатацию ТГ определяется решением вопроса планового выделения средств на обновление установленного оборудования, принятие новых, перспективных технических решений, что повысит его КПД, надежность и ресурс в 1,2÷1,3 раза.

Одним из таких шагов является замена в объеме ТГ водорода на воздух. В табл. 1 показаны этапы производства ТГ с воздушным охлаждением на мировом рынке [3].

Таблица 1

Этапы производства ТГ с воздушным охлаждением

Год начала изготовления	1999	2007	1998	1999	2008	2009
Мощность ТГ, МВт	63	90	110	160	250	350

Основной материал

В связи с актуальностью проблемы увеличения единичной мощности ТГ с воздушным охлаждением, стоит задача определения их предельной допустимой мощности. Применение воздушного охлаждения возможно при использовании современных технических решений: схемы вентиляции с более интенсивной циркуляцией воздуха и непосредственным охлаждением обмоток, применение в конструкции электротехнических сталей с малыми удельными потерями и высокой нагревостойкостью изоляции. Возврат к воздушному охлаждению в ТГ большей, чем в исторически первых появившихся машинах, мощностью во многом определяется требованиями энергетики (например, в связи с вводом парогазовых установок) и новыми техническими возможностями.

Серии отечественных турбогенераторов с полным воздушным охлаждением имеют простую однолинейную нагнетательную систему охлаждения и охватывают диапазон мощностей:

серия ТА – от 1,5 до 14 МВт;

серия ТФ – от 20 до 60 МВт;

серия ТЗФ – от 60 до 160 МВт.

В турбогенераторах серии ТФ с форсированным охлаждением ротора используют замкнутую схему охлаждения с вертикально расположенными воздухоохладителями, под их наружной обшивкой располагают перепускные трубы [3, 4]. Шихтованный сердечник статора жестко закреплен на ребрах корпуса статора, с торцов сердечника статора устанавливают медные экраны для снижения влияния

потоков рассеяния. В пазах ротора выполняют подпазовые каналы, через который охлаждающий воздух попадает в радиальные каналы обмотки ротора. Ротор снабжен демпферной системой – под бандажными кольцами установлены короткозамыкающие кольца, входящие в пазы ротора.

Для предотвращения проникновения в корпус внешней пыли предусматривают поддув воздуха в полость генератора для создания небольшого избыточного давления. Корпус генератора имеет с внутренней стороны шумоизолирующее покрытие. Применяемая на всех ТГ с воздушным охлаждением замкнутая схема вентиляции вместе с системой наддува воздуха и одновременной конденсацией излишней влаги обеспечивает высокую чистоту и низкую влажность воздуха внутри генератора, исключает проникновение пыли и грязи из машинного зала электростанции. На рис. 1 представлен эскиз турбогенератора ТА-35, мощностью 35 МВт, с замкнутой системой вентиляции. Турбогенераторы серии ТЗФ производства ГПЗ «Электротяжмаш» являются в некоторой степени продолжением серии ТФ. В них используется трехконтурная система воздушного охлаждения, отличающаяся повышенной эффективностью [4, 5].

В этих генераторах предусмотрены отдельные потоки воздуха, охлаждающего статор и ротор. Принятая конструкция позволяет снизить взаимное тепловое влияние этих потоков. Охлаждающий воздух в ТГ циркулирует по вытяжной схеме в результате действия двух центробежных вентиляторов, установленных на валу ротора, и охлаждается в охладителях, которые установлены на боковых стенках воздуходелительных кожухов. Потери, выделяющиеся в пазовой части обмотки и активной стали статора, отводятся холодным воздухом, поступающим из охладителей в U-образные каналы [3, 4], рис. 2.

Выходя из этих каналов, воздух омывает нажимную плиту и лобовые части. Холодный воздух из охладителей поступает также в радиальные каналы торцевой зоны. Теплообмен поверхности активных частей и элементов конструкции ТГ с охлаждающей средой наиболее точно определяется экспериментально с применением теории подобия.

Более точным способом расчета теплообмена поверхности активных частей и элементов конструк-

ции машины с охлаждающей средой является метод температурного поля, при котором решается дифференциальное уравнение теплопроводности при граничных условиях I – III рода. В общем случае необходимо учитывать зависимость тепловыделения λ и α от температуры и координат при граничном условии III рода на поверхностях, омываемых охладителем переменной температуры T_0 , и условия $dT/dn = 0$ на остальных поверхностях. Решение такой задачи возможно только с применением численных методов, например, метода конечных разностей.

В настоящее время трехмерную задачу расчета поля температуры электрических машин сводят к более простой, двумерной задаче и решают ее численно или аналитически. При расчете крупных и специальных машин удается получить решение для сопряженных областей (обмотка и сердечник), используя лишь граничное условие III рода и условие $dT/dn = 0$. В машинах общего применения, особенно закрытых, без внутренней вентиляции, приходится учитывать взаимное влияние всех элементов, и расчетная область получается слишком сложной. Поэтому ограничиваются расчетом поля температуры в наиболее теплонапряженном элементе (в обмотке), а влияние других элементов учитывают заданием на границах соответствующего теплового потока или граничного условия III рода в обобщенной форме [6]:

$$-\lambda \cdot \left(\frac{\partial Y}{\partial n} \right)_g = \frac{T_g - T_n}{R_t \cdot S_n},$$

где T_n, K – средняя температура тела, граничащего с рассматриваемым элементом в направлении n ; T_g, K – средняя температура тела, который является «источником» тепла; $\lambda, Вт/(м K)$ – коэффициент теплопроводности материала; $R_t, K/Вт$ – термическое (тепловое) сопротивление между этим телом и рассматриваемым элементом

$$R_t = \frac{T_2 - T_1}{P},$$

T_1, K – температура конца рассматриваемого контактного участка; T_2, K – температура начала рассматриваемого контактного участка; $P, Вт$ – тепловой поток, протекающий через участок цепи. $S_n, м^2$ – площадь соприкосновения тел с разной температу-

Рис. 1. Эскиз турбогенератора ТА-35 с замкнутой системой вентиляции и полным воздушным охлаждением

Рис. 2. Направление воздушных потоков в зубовой зоне ТГ в U-образных каналах

рой. Поле температур определяется в сечении, где достигается его максимум.

Положение этого сечения можно найти решением одномерного уравнения теплопроводности для витка обмотки совместно с аналогичными уравнениями для других элементов, связанных с нею.

Чаще используют другой путь – решают одномерную задачу только для обмотки, а связь ее с другими элементами машины и охлаждающей средой учитывают соотношениями, усреднено описывающими соответствующие процессы теплопередачи. Если температура по сечению обмотки меняется незначительно, решением одномерной задачи исчерпывается расчет распределения температуры в обмотке. Таким образом, переход к поиску распределения температуры в наиболее теплонапряженных элементах не освобождает от необходимости решения общей задачи нагрева электрической машины, поскольку связь рассматриваемого элемента с другими (в том числе с охладителем) можно задать лишь после того, как найдены тепловые потоки между ними или их средние температуры.

Достаточно часто в практике тепловых расчетов электрических машин для решения общей задачи нагрева применяют метод эквивалентных тепловых схем (ЭТС), при котором тепловая система с непрерывно распределенными параметрами заменяется эквивалентной системой однородных тел (узлов), между которыми устанавливаются сосредоточенные связи, определяемые соответствующими процессами теплообмена. Метод ЭТС можно рассматривать, как приближенный для решения трехмерных задач теплопроводности. Он является, по сути, частным случаем, метода конечных разностей, когда шаг сетки становится соизмеримым с характерным размером основных элементов машины.

При решении общей задачи нагрева машины методом ЭТС основные элементы ее заменяются узлами, в которые вводятся соответствующие тепловыделения, усредненные по рассматриваемому объему элемента; зависимость потерь от температуры учитывается также усреднено. Связи между узлами, устанавливаемые на основе анализа возможных путей теплопередачи, выражаются набором термических сопротивлений для элементов без тепловыделений и для элементов, в которых имеются потери (коэффициенты теплопроводности λ берутся при ожидаемой температуре). В необходимых случаях вводятся контактные термические сопротивления R_k . Связь элементов электрической машины с охладителем выражается конвективными термическими сопротивлениями, Ом:

$$R_{\alpha} = \frac{1}{\alpha \cdot S},$$

где, α , Вт/(м² К) – средний коэффициент теплоотдачи от поверхности площадью S , м².

ТГ с воздушным охлаждением могут рассматриваться, как серия геометрически подобных электрических машин с одинаковой частотой вращения, аналогичных по электрическому и механическому исполнению. Основное различие между ТГ определяется их полной расчетной мощностью. Выбор системы вентиляции определяет соотношение потерь и КПД турбогенератора. С ростом номинальной мощности потери в стали и меди увеличиваются быстрее, чем поверхность охлаждения вентиляционных каналов. По этой причине превышение температуры активных частей с ростом мощности ТГ должно возрастать. Поэтому следует увеличивать не только поверхность охлаждения, но и расход охлаждающего воздуха, а, следовательно, и скорость воздуха в вентиляционных каналах и коэффициент теплоотдачи с поверхности этих каналов. Поэтому с повышением мощности должно происходить увеличение вентиляционных потерь и снижение КПД турбогенераторов с воздушным охлаждением.

Для получения конкурентоспособных по КПД ТГ с воздушным охлаждением требуются конструктивные решения, направленные на повышение интенсификации теплообмена активных частей и снижение вентиляционных потерь. Доля механических потерь по отношению к суммарным потерям составляет 40 – 43 %. Существенное различие относительных потерь связано с повышенной плотностью воздуха по отношению к водороду.

Применение новых конструктивных разработок, технологий и материалов на базе современных методов расчетов и экспериментов позволили создать ТГ с воздушным охлаждением, не уступающим по своим параметрам и техническим характеристикам генераторам с водо-водородным охлаждением отечественного и зарубежного производства. Тенденции развития мирового электромашиностроения дают основание предположить дальнейшее увеличение единичной мощности ТГ с воздушным охлаждением. Потребность в высоконадежных и простых в эксплуатации ТГ с воздушным охлаждением подтверждается, как большими сроками эксплуатации ТГ на действующих станциях, так и необходимостью их использования при строительстве новых электростанций.

Особенно экономически оправдано использование ТГ малой мощности (6 – 12 МВт), первичным топливом для которых являются отходы от основного технологического процесса (избыточный пар, газ, угольная пыль и др.) [5]. Турбогенераторы мощностью 12 – 30 МВт успешно используются для электроснабжения и отопления населенных пунктов, близ которых расположены крупные металлургические цеха и цеха по производству сахара. Также достаточно востребованы ТГ мощностью 35 МВт, которые являются перспективным направлением для внедрения в энергосистемы, как регионов Ук-

раины, так и для зарубежья. Кроме того, эти генераторы обладают конструктивной конкурентоспособностью [3, 4].

Отечественные ТГ с полным воздушным охлаждением соответствуют зарубежным аналогам и успешно конкурируют на мировом рынке. Кроме того, они обладают рядом технико-экономических преимуществ: высокое значение КПД, невысокий коэффициент материалоемкости конструктивных элементов, безопасность и относительно малая трудоемкость в эксплуатации, в проведении монтажных и транспортных работ, а также отсутствие системы масляного снабжения для обеспечения газоплотности (при замкнутой системе вентиляции), в сравнении с генераторами, работающих на водороде [3, 4].

Выводы

1. Принятая радиальная система охлаждения сердечника статора позволяет набирать сегменты сердечника статора из листов электротехнической стали толщиной как 0,5 мм, так и 0,35 мм, что позволяет регулировать коэффициент заполнения сердечника и уменьшать добавочные потери;

2. Корпусная конструкция статора ТГ малой и средней мощности однорамная, с наружными опорными лапами, которые осуществляют упругое соединение статора с фундаментом;

3. Компактное заполнение приставных коробов (вентилятор, воздухоохладитель, внутренний щиток и т.д.) повышает показатели технологичности и экономичности в эксплуатации.

4. Применение нескольких ТГ малой мощности с полным воздушным охлаждением по технико-экономическим параметрам рентабельнее, чем использование одного ТГ аналогичной суммарной мощности с водородной системой охлаждения. Например, три ТГ с воздушным охлаждением мощностью по 100 МВт в изготовлении и обслуживании рентабельнее одного ТГ мощностью 300 МВт с водородным охлаждением.

5. Перспективные исследования в области оценки развития турбогенераторостроения с полной

воздушной системой охлаждения и оценка безопасности их эксплуатации позволяет сделать вывод, что со временем они заменят ТГ с водородной и водяной системами охлаждения не только малой мощности (6÷160 МВт), но и средней (160÷500 МВт) мощности.

6. Основным преимуществом использования ТГ с воздушным охлаждением является упрощение их конструкции и сопутствующих систем (исключение элементов водородной системы, упрощение системы маслообеспечения, уплотнения вала) и, что наиболее важно, исключение из рабочей зоны (машинного зала станции) взрывоопасного компонента – водорода.

Список литературы

1. Шевченко В.В. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения / В.В. Шевченко, А.Н. Минко // Вестник НТУ «ХПИ». – 2010. – № 3. – С. 108-112.

2. Кузьмин В.В. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов: моногр. / В.В. Кузьмин, В.В. Шевченко, А.Н. Минко. – Х., 2012. – 246 с.

3. Шевченко В.В. Основные задачи, проблемы и направления развития отечественного турбогенераторостроения / В.В. Шевченко // Энергетика та електрифікація. – 2012. – № 10. – С. 33-39.

4. Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій / Ю.В. Зозулін, О.Є. Антонов, А.М. Бичік та інші. – Х.: ПФ «Колегіум», 2011. – 228 с.

5. Минко А.Н. Оптимальная геометрия и массогабаритные параметры конструкции подшипникового и щитового узлов турбогенераторов с воздушной системой охлаждения // Энергетика та електрифікація. – 2012. – №1. – С. 21-38.

6. Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах / И.Ф. Филиппов. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд., 1986. – 256 с.

Поступила в редколлегию 25.07.2013

Рецензент: д-р техн. наук, доц. Т.П. Павленко, НТУ «ХПИ», Харьков.

ТЕПЛОВИЙ СТАН ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ МАЛОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ З ПОВНИМ ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

В.В. Шевченко, А.М. Минко, К.М. Фоміна

Проведено огляд техніко-економічних параметрів турбогенераторів з повним повітряним охолодженням малої і середньої потужності, проведена оцінка доцільності вибору такого технічного рішення, вибору методу розрахунку системи охолодження і конструкційних матеріалів.

Ключові слова: турбогенератор, потужність, техніко-економічні параметри, повітряне охолодження.

THE THERMAL STATE OF SMALL AND MIDDLE POWER TURBOGENERATORS WITH COMPLETE AIR-COOLING

V.V. Shevchenko, A.N. Minko, E.M. Fomina

The review of technical - economic parameters small and middle power turbogenerators with complete air-cooling is conducted, and the estimation expedience choice of these such technical decision choice of method for calculation the cooling system and constructions materials is conducted.

Keywords: turbogenerator, power, technological and economic parameters, air cooling.

- ЛАВРУТ Тетяна Валеріївна** Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, кандидат географічних наук, доцент
- ЛАНЕЦЬКИЙ Борис Михайлович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ЛЕХОВИЦЕР Віктор Александрович** Національний технічний університет, Запоріжжя, аспірант
- ЛЕЩЕНКО Сергій Петрович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ЛЕШІНСЬКИЙ Володимир Александрович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ЛУБКО Дмитро Вікторович** Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, кандидат технічних наук, доцент
- ЛУК'ЯНЧУК Вадим Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС
- ЛЯШЕНКО Геннадій Анатолійович** Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенко, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- МАНОХІНА Олена Сергіївна** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, студентка
- МІНКО Олександр Михайлович** ГПЗ «Електротяжмаш», Харків, завідувач сектором, аспірант
- МОРОЗОВА Ольга Ігорівна** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
- МУШАРОВ Андрій Александрович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, ад'юнкт
- НАУМЕНКО Анатолій Михайлович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, старший викладач кафедри
- НАУМЕНКО Марина Володимирівна** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- НЕРУБАЦЬКИЙ Володимир Омеляннович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- НИКУЛИЧЕВ Богдан Андрійович** Харківський національний технічний університет сільського господарства, студент
- НІКІТЧЕНКО Віктор Іванович** Державний науково-дослідний інститут авіації, Київ, ад'юнкт
- ОГУННІЙ Ореолува** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студент
- ОЗЕРОВ Сергій Вікторович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, ад'юнкт
- ПАН Микола Павлович** Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- ПАХОМОВ Роман Іванович** Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, кандидат технічних наук, доцент
- ПЕТРУШЕНКО Микола Михайлович** Головна інспекція міністерства Збройних Сил України, Київ, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний інспектор Повітряних Сил
- ПЕЧУРА Дмитро Сергійович** Державний науково-дослідний інститут авіації, Київ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДЛ
- ПИВОВАРОВ Сергій Александрович** ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова», Харків, головний технолог
- ПИСАРЕНКО Андрій Володимирович** Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУ «КПІ», Київ, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ПОЛІКАШИН Володимир Семенович** Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харків, кандидат військових наук, доцент, професор кафедри
- ПОЛІКАШИН Олег Володимирович** Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харків, викладач кафедри
- ПОЛЬШИНА Людмила Вікторівна** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ПОЛЯКОВ Андрій Александрович** Харківський національний економічний університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ПОЛЯКОВ Андрій Павлович** Вінницький національний технічний університет, Вінниця, доктор технічних наук, професор, заступник директора інституту машинобудування та транспорту з наукової роботи
- ПОЛЯКОВ Павло Андрійович** ДК Укроборонпром, Київ, головний спеціаліст

- ПОЛЯКОВ** Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харків,
Станіслав Юрійович кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри
- ПОЛЯНОВА** Харківський національний технічний університет сільського господарства
Надія Володимирівна імені Петра Василенко, Харків, асистент
- ПУСТОВІТ** Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля ДСНС України, Черкаси,
Михайло Олександрович науковий співробітник
- РЯБУХА** Військова частина А1215,
Надія Миколаївна здобувач
- РЯБЧЕНКО** Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Харків,
Ігор Миколайович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
- САПИГА** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Микола Миколайович доцент кафедри
- СЕМЕНЕНКО** Центральний науково-дослідний інститут ЗС України, Київ,
Олег Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ
- СЕМЕНОВ** Акціонерне товариство «Мотор-Січ», Запоріжжя,
Володимир Борисович кандидат економічних наук, директор з економічних питань
- СЕРДЮК** Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
Тетяна Миколаївна імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- СМІРНОВ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Євген Борисович доктор військових наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- СОТНІКОВ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олександр Михайлович доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- СТЕЦЕНКО** АТ «Енергооблік», Харків,
Андрій Анатолійович директор
- ТАРШИН** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Володимир Анатолійович кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
- ТЕМНІКОВ** Академія внутрішніх військ МВС України, Харків,
Віктор Олексійович ад'юнкт
- ТИМОЧКО** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олександр Іванович доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ТКАЧЕНКО** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Віктор Іванович доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник НЦ ПС
- ТКАЧОВА** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Тетяна Сергіївна кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ТРИСТАН** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Андрій Вікторович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ТУГОЛУКОВ** ДНВЦ Збройних Сил України, Феодосія, кандидат технічних наук,
Валентин Олексійович старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу
- ФОМІНА** ГПЗ «Електротяжмаши», Харків,
Катерина Михайлівна інженер-конструктор
- ХМЕЛЕВСЬКА** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Ольга Олександрівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ХРАЩЕВСЬКИЙ** Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кіровоград,
Рімвідас Вілімович доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри
- ЧЕРЕПНЬОВ** Харківський національний технічний університет сільського господарства
Ігор Аркадійович імені Петра Василенко, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- ЧИНКОВ** Харківський лицей будівництва і комунального господарства, Харків,
Віктор Миколайович доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ЧМІЛЬ** Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків,
Мисаїл Олексійович кандидат психологічних наук, доцент кафедри
- ЧУПРИНА** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Анастасія Сергіївна кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ШВЕЦЬ** Інститут радіофізики і електроніки НАН України, Харків,
Олександр В'ячеславович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
- ШЕВЧЕНКО** Національний технічний університет «ХПИ», Харків,
Валентина Володимирівна кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ШМАТКОВ** Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків,
Сергій Ігоревич доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри
- ШЕКА** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Володимир Миколайович кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
- ЮКОВА** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Олена Миколаївна магістрант

Алфавітний покажчик

Абрамова М.В.	29	Камак Ю.О.	42	Печура Д.С.	46
Александров О.А.	184	Карлов В.Д.	180	Пивоваров С.О.	184
Александров О.В.	91	Климченко В.Й.	35	Писаренко А.В.	162
Артеменко А.А.	64	Ковтунов А.Л.	55	Полікашин В.С.	252
Ахмед Нурулдін Альсафі	130	Козелкова К.С.	60	Полікашин О.В.	252
Бакуменко С.М.	239	Колесніченко О.С.	260	Польшина Л.В.	55
Балицький І.І.	234	Кононенко Д.В.	162	Поляков А.О.	108
Батуринський М.П.	55	Кононов Б.Т.	155, 158	Поляков А.П.	167
Башинський В.Г.	42	Коняхін Г.Ф.	177	Поляков П.А.	167
Белавін О.В.	35	Королук Д.Л.	167	Поляков С.Ю.	252
Бесова О.В.	180	Косенко В.В.	111	Полянова Н.В.	242
Білоус О.В.	162	Костенко І.В.	184	Пустовіт М.О.	226
Бойко Р.В.	29	Кошман С.О.	104	Рябуха Н.М.	158
Болубаш О.О.	144	Краснобаєв В.А.	104	Рябченко Д.І.	231
Брежнев С.В.	210	Кремешний О.І.	29	Рябченко І.М.	231
Бугаєв С.В.	147	Кривонос О.П.	84	Сапига М.М.	169
Буданов П.Ф.	169	Криховецький Г.Я.	108	Семененко О.М.	29
Васильєв Д.Г.	42	Курчанов В.Н.	104	Семенов В.Б.	207
Верещагін В.Л.	177	Куценко С.В.	219	Сердюк Т.М.	84
Власенко І.В.	239	Кучук Г.А.	111	Смірнов Є.Б.	3
Волков О.С.	94	Лаврут Т.В.	223	Сотніков О.М.	68
Волошин А.Л.	98	Ланецький Б.М.	122	Стеценко А.А.	193
Гагарін В.В.	231	Лещенко С.П.	55	Таршин В.А.	68
Галушак О.О.	167	Леховіцер В.О.	207	Темніков В.О.	7
Гарамась А.В.	104	Лещінський В.О.	115	Тимочко О.І.	126
Головін Г.А.	180	Лубко Д.В.	119	Ткаченко В.І.	3
Горбенко С.В.	17	Лук'янчук В.В.	122	Ткачова Т.С.	130
Горелова К.В.	151	Ляшенко Г.А.	242	Тристан А.В.	133
Горишня Ю.В.	84	Манохіна О.С.	187	Туголуков В.О.	207
Гребенікова О.В.	203	Мінко О.М.	173	Фоміна К.М.	173
Гриб Д.А.	20	Морозова О.І.	265	Хмелевська О.О.	24
Гурін О.М.	20	Мошаренков В.В.	199	Хращевський Р.В.	74
Гусєва Ю.Ю.	203	Мушаров А.О.	155	Черепньов І.А.	242
Давікоза О.П.	111	Науменко А.М.	187, 190	Чинков В.М.	199
Демідов Б.О.	24	Науменко М.В.	24	Чміль М.О.	239
Дмитрієв А.Г.	46	Нерубацький В.О.	3	Чуприна А.С.	137
Добровольський Ю.Б.	29	Никуличев Б.А.	242	Швець О.В.	84
Д'яконов В.І.	242	Нікітченко В.І.	46	Шевченко В.В.	173
Дядюшенко О.О.	216	Огуннійі Ореолува	137	Шматков С.І.	140
Дяченко Є.В.	223	Озеров С.В.	64	Щека В.М.	158
Жила М.В.	190	Пан М.П.	203	Юкова О.М.	169
Ібрагім Мустафа Халіл ...	130	Пахомов Р.І.	223	Яценко Р.А.	177
Калугін Д.С.	51	Петрушенко М.М.	180		